

СУҒДИЙЛАР ВА ТУРКИЙЛАР МАЪНАВИЯТИДА МОНИЙ ТАЪЛИМОТИ

Отахўжаев Азимхўжа Музаффарович

тарих фанлари доктори

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12621733>

Ўрта Шарқ ва Марказий Осиё тарихида ўзига хос ўрин тутган Моний (216–276/277) таълимоти ўша даврда минтақада ҳукмрон зардуштийлик, буддавийлик ва айрим жамоаларига эга насронийлик (христианликнинг шарқий оқими) каби динларнинг синтезлашуви натижаси эди [Э.Ахунжанов: 57]. Моний таълимотининг шаклланишида зардуштийликнинг дуалистик назарияси (эзгулик ва қабоҳат ўртасидаги мангу кураш), буддавийликдаги (камолатга эришишнинг тинч (пасифистик йўли) ва христианликдаги хоч тимсолини олди [Л.Р.Кызласов: 138–150]. Шу ўринда хоч тимсолини христианликдан фарқли ўлароқ монувийлар дунёнинг тўрт томони сифатида қабул қилганлигини тахмин қилиш мумкин. Чунки бу таълимотнинг юзага келиши ўша давр жамиятидаги ижтимоий бўлинишлар, табақаланишнинг кучайиши, динлар ўртасидаги айрим келишмовчиликлар сабаб бўлган дейиш ўринли бўлади. Ўз даврининг йирик ижодкор вакили сифатида Моний бу ихтилофларни бартараф этиш йўлини қира бошлаган ҳамда янги таълимотга асос солган [А.Отахўжаев: 56].

Моний Фатак (Патак) ўғли 216 йилда Эроннинг ғарбий вилоятида туғилган бўлиб, у балоғатга етгач, Эроннинг турли вилоятларига сафар қилиб, зардуштийлик анъаналарини ўз кўзи билан кзради. Ҳиндистонга ўтиб, буддавийликнинг инқирозини ва брахманизмни кузатади. Бактрияда эса буддавийликнинг ривож топаётганидан гувоҳ бўлади. Минтақадаги бундай маънавий қарашларнинг турли туманлиги, Турондаги зардуштийликнинг очиклигу Эрондаги зардуштий коҳинларнинг биқик ҳаёти унинг эътирозига сабаб бўлади. Шу боис у янги умумлаштирувчи таълимотга зарурат бор деган фикрга келади. III асрнинг 40-йилларида у Тайсафун (Ктесифон) шаҳридаги жамоага ўз таълимотини, яъни “динийлар ва жамият аъзолари ўртасидаги мураса” йўлини тарғиб қила бошлайди. Бу таълимотни Сосонийларнинг ўша даврдаги ҳукмдор Шохпур I (239–272) қўллаб қувватлайди. Чунки у шу йўл билан мамлакатдаги ғайридинлар (асосан насронийлар ва яхудийлар)нинг фаолиятини бир қадар чеклаш мумкин деб тушунган. Бироқ мутаассиб зардуштий мағупат (коҳин)лар шохнинг Монийга ён босишига қарши чиқишади. Унга ва унинг издошларига қарши даҳрийлик курашини бошлаб юборишади. Моний ва унинг сафдошлари Эронни ҳудудини тарк этиб, турли юртларга, жумладан зардуштийлари бир қадар бағрикенг бўлган Турон ҳудудига кириб келадилар. 273 йилда Моний Эронга қайтиб боради. 275 йилда эса сосонийларнинг янги ҳукмдори Баҳром I (273–276) фармони билан зиндонга ташланиб, қатл этилади. Унинг барча тарафдорлари Эрондан батамом қувғин қилинади. Улар Яқин Шарқ, Миср, Рим империяси ҳудуди, Туронзаминдан бошпана топадилар. Шу аснода бу таълимот вакиллари Суғд кириб келишади. Бу ерда мазкур таълимотни Мар (Устоз) Аммо исмли монувий роҳиби тарғиб қила бошлайди [А.Отахўжаев: 56–57]. IV асрга келиб дастлабки моний ибодатхоналари–монастирлари пайдо бўлади. Жумладан, Самарқандда монувийлар жамоасининг ўз ховузи бўлганлиги ҳақида “Худуд ул-оламда”: “Унда монавийларнинг сув оладиган ховузлари бор; ул тоифани нағўшок (суғдийча тингловчи ёки ўқувчи–А.О.) атайдилар” деб, маълумот келтирилади [Худуд ул-олам: 12]. Таълимот зардуштий анъаналарига содик

суғдийларнинг бир қисмигагина ёйилган бўлса, туркийлар орасида оммалашади. Бу оммалашувда асосий ўринни суғдийлар эгаллайди. VI асрда туркийлар орасидаги тарғиботида самарқандлик Кан Сюан–Чан Мин (“Мангу ёғду”) муносиб ҳисса қўшган эди. Суғдийлар таъсирида Моний таълимоти тарихий Шарқий Туркистон (ҳозирги ХХРнинг) ички ҳудудларидаги туркий қавмлар ва хитойликлар орасига ёйилиб, 584 йилда ҳозирги Хитойда ҳам монувий жамоаларининг илк ибодатхонаси қурилди. 694 йилда эса бу таълимот пойтахт Чанъангача етиб борди [Ю.А.Зуев: 184]. Аммо бу ерда буддавийлик дини билан тўқнаш келади. VIII асрнинг биринчи ярмида Хитойнинг Тан сулоласи императори Ли Шимин–Тай цзун (627–650)нинг қонун кучига кирган қарори билан монувийлар таълимоти “ғарбий ху маҳаллий дини” деб аталиб [Ш.Индаминова: 17], муайян чеклов қўйилади. Манбаларга кўра, 840 йилларда ҳам уйғурлар ва туркий қавмлар орасида монувийлар жамоаси сақланиб қолган эди [Қ.Содиқов: 137].

Бундан олдин тахминан 600-йилда Моний таълимоти вакиллари орасида бўлиниш рўй берган эди. Динаворий (dēnāwarīh) мазҳабининг маркази эса Суғдда, яъни Самарқандда ташкил этилган эди [А.М.Белиницкий: 39–52, 62–81; Ю.А.Зуев: 189]. Ислом динининг қарор топиши ва мустақамланиши натижасида Абу Райҳон Берунийнинг келтиришича: “Монийга эргашувчилардан тирик қолганлари мавжуд бўлиб, уларнинг Самарқанддаги собийлар деб аталадиган машҳур гуруҳидан бошқаси ислом давлатларининг бирор ерида жамланишлари учун имкон бўлмайдиган даражада тарқалиб кетганлар” [Абу Райҳон Беруний: 229].

Марказий Осиёда бу таълимот Уйғур хоқонлиги, қадимги Хакас, Қирғиз ва Кимак каби туркий давлатларда то IX–X асрларгача сақланди [Л.Р.Кызласов: 52–68]. Динлараро синтез маҳсули сифатида минтақа халқлари ҳаётида ўз ўрнини топди.

Бир неча йиллар ва ҳатто асрлар давомида Моний таълимоти Марказий Осиёдаги суғдийлар ва туркийлар орасида ўз таъсирини сақлаб турди. Бу таълимотнинг таянчи эса Монийнинг ўз қўли билан ёзган ёки шогирдлари томонидан тикланган ва ёзилган кўлёмалар ташкил этган [И.Фридрих: 166]. Берунийга кўра: “У (Моний) ўз Инжилени ва “Шопуракон”, “Тирилиш хазинаси”, “Жабборлар ҳақида китоб”, “Сирлар китоби” каби кўпгина китобларни таълиф этган” [Абу Райҳон Беруний: 228].

Моний таълимотининг минтақага ёйилишида суғдийларнинг тили ёзув маданияти асосий ўрин тутган. Умуман, минтақа халқлари маънавий ва маданий ҳаётида ёзув муҳим аҳамият касб этган. Бу ёзув шакли милоддан олдинги VI асрларда Эрондаги аҳамонийлар салтанати даврида Туронга кириб келиб, маҳкама ишига жорий этилган. Сўнгра ушбу оромий асосли ёзув негизида VI–III асрлар келиб маҳаллий 22 ҳарфдан иборат мустақил суғдий, хоразмий каби алифболар тизими вужудга келган. Айна пайтда суғдийлар оромий ёзувининг уч хил тури (хусусий суғдий, моний ва сурёний)дан фойдаланганлар. Ёзувларнинг моний ва сурёний шакли диний матнлар учун, “хусусий суғд ёзуви” эса буддавий матнлар ва девон ҳужжатчилигида кенг қўлланилди [В.А.Лившиц, А.Л.Хромов: 368]. Бу ёзувнинг суғдий манзилгоҳлар орқали туркий халқлар орасида ёйилиши натижада VIII–IX асрларга келиб уйғур ёзуви шаклланди [Қ.Содиқов: 44]. Кейинчалик уйғур ёзуви таъсирида мўғул ва манжур ёзувлари тизими–ғалик ёзуви вужудга келди. Ундан эса ойрот ва бурят ёзувлари ҳосил бўлди [А.Отахўжаев: 58–61].

Қолаверса, VII асрда шарқий монийлик черковининг расмий тили суғдий тил бўлиб, барча каноник асарлар шу тилга таржима қилинган. Моний таълимотида тасвирий санъатга алоҳида эътибор берилиб, диний мазмундаги китобларда Моний талқинидаги

сюжетлар ўз аксини топган [Л.Р.Кызласов: 5–20]. Бунинг таъсирини ҳатто Афросиёб, Варахша, Панжикент тасвирий санъати намуналарида ва ўрта асрлар давридаги минатюра санъатида ҳам кузатиш мумкин.

Ҳозирги кунда тадқиқотчилар Монийдан 10 та китоб (7 таси диний-таълимот асоси-каноник асарлар) сақланиб қолганлигини тасдиқлайдилар. Бу китобларни ёзиш учун Моний ўз алифбосини яратган. Шундан айтиш мумкинки, Моний нафақат янги дин асосчиси ва шоир, балки 21–23 ҳарфли оромий ёзуви негизда 29 белгили махсус ёзувга асос солган ижодкор шахс бўлган [М.Исҳоқов: 18–19]. Шу алифбо асосида унинг издошлари томонидан кўплаб яна турли мазмун ва мавзудаги асарлар яратилган. Бизгача “Шобурақон”, “Канз ул-аҳё”, “Жабборлар ҳақида”, “Сирлар китоби”, “Авенгельон”, “Кефалая”, “Бунгоҳик”, Моний “Инжил”нинг суғдча таржимасидан ҳамда “Буюклар китоби”дан парчалар етиб келган. Бу қўлёзмалар XX аср бошларида Турфон воҳаси, Куча шаҳри, Туйоқ, Муртуқ, Сангин, Ёрхохо, Булойиқ шаҳарларидаги археологик қазишмаларда топилган. М-137, М-280 рақамли суғд-моний матнлар эса шеърӣ парчалар ҳисобланади [А.Язбердыев: 28–37]. Улар орасида 825–832 йилларга битилган “Maḥṣnāmag” (“Қуёшнома”–М I рақамли қўлёзма) катта аҳамият касб этади. Бу асарла Тегин (Tegin) каби туркий, Фрирам (Frigam), Фарнвам (Farnvam), Зарғвич (Zarγvic), Сатуйан (Satuyan), Махфарн (Maḥfarn) ва Хутпайон (Xūtrauān) каби суғдий исмлар учрайди [В.А.Лившиц: 128].

Монийнинг қатор асарлари, хусусан, суғдий асосда шаклланган уйғур ёзувли “Тавбаннома”–“Хуастуанифт” асари нафақат диний-фалсафӣ балки, моний-турк адабиётининг ўзига хос ёдгорлиги ҳисобланади. Асар ўртафорс тилидан туркийга ўтирилган. Аммо қачон ўтирилган маълум эмас. Ҳозирда “Хуастуанифт”нинг уйғур ва моний ёзувли қўлёзмалари Санкт-Петербург, Лондон ва Берлинда сақланмоқда. Улар асосан 1907 йилда А.Стейн ва 1908 йилда А.А.Дьяков томонидан Шарқий Туркистоннинг Турфон воҳасидан топилган. Бу асар бир неча тилларга таржима қилинган бўлган [Қ.Содиқов: 135–139].

Суғдий тилли монувий матнлар ичида “Nafname”–“Халқнома” асари алоҳида ўринга эга. Унда: k’s’r–кошғарлик, γwδnyk–хўтанлик, ’kwcyk–кучалик, ’rkyk–арка (қорашар)лик, mṛk’yt–меркетлик, mykγyk–микриклик, p’rsyk–форслик, pwx’r–бухоролик, ’tgw’r’k–тохарлик, c’sn’y–чочлик, sγwt’yk–суғдлик каби жаъми 21 элат ва қабилаларнинг номлари зикр этилган [В.А.Лившиц, К.В.Кауфман, И.М.Дьяконов: 154]. Бу VII–VIII асрлар Марказий Осиёнинг реал этник манзарасини ўзида акс эттиради. Бундай ёзма ёдгорликлар жамият, тарих, санъат, адабиёт, тиббиёт каби соҳаларни қамраб олганлиги билан ҳам аҳамиятлидир.

Марказий Осиё аҳолиси ислом динини қабул қилгач, монийлар ўз ўринларини шиа ва исмоилия мазҳаблари доирасида кўришди, уларга муайян даражада таъсир ҳам ўтказди [В.В.Бартольд: 216–217].

Гарчи ислом дини VIII асрдан сўнг минтақанинг етакчи динига айланган бўлса-да, ундан аввалги илк ўрта асрларда ва кейинги ўрта асрлар босқичида монийлик таълимоти минтақадаги суғдийлар ва туркийлар ҳаётида ўзига хос из қолдириб улгурган эди. Қолаверса, минтақамиз шаҳарлари диний муроса ва бағрикенглик марказлари ҳам эди. Уларда турли динга эътиқод қилувчи аҳоли тинч-тотув яшаб келган. Масалан, суғдийлар томонидан асос солинган шаҳар, Уйғур хоқонлигининг марказларидан бири Қораболғасун “шаҳари аҳолиси туркийлар (тангричилар ва камлар–А.О.)дан, шунингдек оловга

топинувчи (суғдлик зардуштийлар–А.О.) ҳамда зиндиқ (моний)лардан иборат” бўлган. Х асрда ҳам Турфондаги бешта “бектегин” қишлоғи айнан суғдий ҳокимлар томонидан бошқарилган. Улар аҳолиси христианлик, зардуштийлик ва собий (моний ёки буддавий) динига эътиқод қилишган [Ҳ.Ҳошида: 117–123; Ҳ.Ҳошида: 95–126]. Бу каби маълумотлар суғдий, туркий, уйғур каби қавмларнинг узок йилар, ҳатто асрлар ўзаро ҳамжиҳат бўлиб яшаб келганлигини исботлайди.

Хулоса қилиб айтганда, минтақадаги этник ва диний ранг-баранглик, унинг маънавий ва маданий тараққиётида ҳам ўз аксини топди. Зардуштийлар, тангричилар, насронийлар, буддавийлар ва монийларнинг эътиқоди, шу эътиқод замирида шаклланган маънавияти ва маданияти натижасида ўзига хос юксак цивилизация юза келдган эди. Бу илк ўрта асрларга хос, бетакрор ноёб ҳодиса ҳисобланади.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Ахунжанов Э.А. Письменная культура Средней Азии (древняя и раннесредневековая истории письменности и книги Средней Азии). – Ташкент: Изд-во им. А. Кадыри.– Ташкент: 2000.–С. 57.
2. Бартольд В.В. История культурной жизни Туркестана / Соч.–М.: Наука, 1963.–Т. II (1).–С. 216–217
3. Беленицкий А.М. Вопросы идеологий и культов Согда (по материалам пняджикентских храмов) // Живопись древнего Пенджикента.–М., 1954. – С. 39–52, 62–81;
4. Беруний, Абу Райҳон. Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар (Осор ул-боқия) / А. Расулов таржимаси асосида А. Аҳмедов қайта ишлаган. Танланган асарлар. 1-жилд.– Тошкент: O‘zbekiston, 2020.–229-б.
5. Зуев Ю.А. Ранние тюрки: очерки истории и идеологии.–Алматы: Дайк-пресс, 2002. –С. 184.
6. Индаминова Ш. Илк ўрта асрларда Суғдда кечган диний жараёнлар // Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати.–Бухоро: 2020.–17-б.
7. Исҳоқов М.М. Уч алифболи ёзув // Фан ва турмуш.–1983.–№ 3. 18-19 б.
8. Кызласов Л.Р. История Южной Сибири в средние века.–Москва: Наука,1984.–С.52–68
9. Кызласов Л.Р. Историко-культурное взаимодействие иранских и тюркских народов в средние века (язык, письменность, религия) // Вести МГУ. Сер. 8.–2004.–№ 3.–С. 5 20.
10. Кызласов Л.Р. Символ креста у манихеев и сакральное пространство города Суяба на реке Чу // Вестник МГУ. История.–2006.–сер. 8.–№ 2.–С. 138–150;
11. Лившиц В.А., Кауфман К.В., Дьяконов И.М. О древней согдийской письменности Бухары // Вестник древней истории.–1954.–№ 1.–С. 154.
12. Лившиц В.А., Хромов А.Л. Согдийский язык / Основы иранского языкознания. Среднеиранские языки.–М.: Наука, 1981.–С. 368.
13. Лившиц В.А. Согдийские тексты, документы и эпиграфика / Источниковедение Кыргызстана (с древности до XIX в.).–Бишкек: Илим, 2004.–С. 128.
14. Отахўжаев А. Илк ўрта асрлар Марказий Осиё цивилизациясида турк-суғд муносабатлари .–Тошкент: ART-FLEX, 2010.–56-бет.
15. Содиков Қ. Эски уйғур ёзуви.–Тошкент, 1989.–44 б.
16. Содиков Қ. Туркий матннавислик тарихидан / Қадимги ёзма ёдгорликлар.–Тошкент: Ёзувчи, 2000.–137-бет.

17. Фридрих И. История письма.–Москва: Наука, 1979.–С. 166.
18. Язбердыев А. Манихейское учение и книжное дело в Средней Азии в III-IV вв.// Изд. АН Туркменистана. Гуманитарные науки, 1992.–№ 1. – С. 28–37.
19. Худуд ул-олам (Мовароуннахр тавсифи) / Форс тилидан тарж., сўз боши, изоҳлар ва жой номлари кўрсат. муаллифи Омонулло Бўриев.–Тошкент: O‘zbekiston, 2008.–12 бет.
20. Yoshida Y. Some New Readings of the Sogdian Version of the Kara Balgasun inscription // Documents et archives de L’ Asie Central.–Paris, 1988. – P. 117–123.
21. Yoshida Y. On the Taxation System of the Pre-Islamic Khotan // Acta Asiatica. Bulletin of the Institute of Eastern Culture. Japanese Studies in the History Pre-Islamic Central Asia.–Tokyo, 2008.–P. 95–126.